

Ciclo De Vida: Desenvolvimento de streaming de livros com base nos princípios da Arquitetura Limpa

Lifecycle: Development of book streaming based on the principles of clean architecture

Ciclo de Vida: Desarrollo de transmisión de libros basado en los principios de la arquitectura limpia

Felippe Ramos Marcial Dornellas¹

felipperamos75@gmail.com

Hugo Nogueira Koketu¹

hugo.koketu@fatec.sp.gov.br

Luis Gustavo Yoshimitu Oliveira¹

luis.gustavo.yoshimitu.oliveira@gmail.com

Wilson Vendramel¹

wilson.vendramel@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Ciclo de Vida Arquitetural.
Arquitetura Limpa.
Modelo de visão 4+1.
Requisitos Arquiteturais.

Keywords:

Architectural Lifecycle.
Clean Architecture.
4+1 View Model.
Architectural Requirements.

Palabras clave:

Arquitectura Limpia.
Ciclo de Vida
Arquitetural.
Modelo de vistas 4+1.
Requisitos
Arquiteturales.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma plataforma de streaming de livros e mangás estruturada segundo os princípios da Arquitetura Limpa, com o objetivo de oferecer uma alternativa legítima e sustentável à pirataria digital. O projeto foi conduzido a partir de um ciclo de vida arquitetural que orientou a análise dos requisitos, a modelagem da solução e as decisões de projeto. Os requisitos foram organizados segundo o modelo FURPS+, os cenários arquiteturais capturados por meio de memorandos técnicos e as perspectivas arquiteturais foram representadas por meio de diagramas, especialmente UML. A arquitetura resultante foi estruturada em quatro camadas — Domínio, Adapters, Aplicação e Infra — respeitando o princípio da Regra de Dependência. A implementação utilizou Java, Spring Boot, PostgreSQL e MinIO, e sua estabilidade e desempenho foram validados com o Apache JMeter. Os resultados demonstram que a aplicação da Arquitetura Limpa promove modularidade, manutenibilidade e escalabilidade, evidenciando sua adequação para o desenvolvimento de sistemas robustos e sustentáveis.

Abstract:

This article presents the development of a platform for streaming books and manga structured according to the principles of Clean Architecture, with the aim of offering a legitimate and sustainable alternative to digital piracy. The project was conducted based on an architectural lifecycle that guided the requirements analysis, solution modeling, and design decisions. The requirements were organized according to the FURPS+ model, the architectural scenarios were captured through technical memos, and the architectural perspectives were represented through diagrams, especially UML. The resulting architecture was structured into four layers — Domain, Adapters, Application, and Infra — respecting the Dependency Rule principle. The implementation used Java, Spring Boot, PostgreSQL, and MinIO, and its stability and performance were validated with Apache JMeter. The results demonstrate that the application of Clean Architecture promotes modularity, maintainability, and scalability, highlighting its suitability for the development of robust and sustainable systems.

Resumen:

Este artículo presenta el desarrollo de una plataforma de streaming de libros y mangas estructurada según los principios de la Arquitectura Limpia, con el objetivo de ofrecer una alternativa legítima y sostenible a la piratería digital. El proyecto fue conducido a partir de un ciclo de vida arquitectónico que orientó el análisis de los requisitos, el modelado de la solución y las decisiones de diseño. Los requisitos fueron organizados según el modelo FURPS+, los escenarios arquitectónicos fueron capturados por medio de memorandos técnicos y las perspectivas de arquitectura fueron representadas por medio de diagramas, especialmente UML. La arquitectura resultante fue estructurada en cuatro capas — Dominio, Adapters, Aplicación e Infra — respetando el principio de la Regla de Dependencia. La implementación utilizó Java, Spring Boot, PostgreSQL y MinIO, y su estabilidad y desempeño fueron validados con Apache JMeter. Los resultados demuestran que la aplicación de la Arquitectura Limpia promueve la modularidad, mantenibilidad y escalabilidad, evidenciando su adecuación para el desarrollo de sistemas robustos y sostenibles.

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

1. Introdução

O consumo digital de mangás tem crescido significativamente na última década, impulsionado pela facilidade de acesso e pela popularização das plataformas online. Entretanto, esse avanço também trouxe um problema recorrente: a disseminação da pirataria. Diversos sites de leitura não oficial, que hospedam obras sem a devida autorização dos detentores de direitos autorais, têm sido alvo de ações legais e remoções sistemáticas da internet. Casos recentes, como a derrubada de milhares de domínios por grandes editoras e distribuidoras (OTAKU SAVER, 2024; TECMUNDO, 2024; MUNDO CONECTADO, 2023), evidenciam a magnitude do problema e a necessidade de soluções legítimas e sustentáveis para o setor.

Nesse contexto, o presente estudo propõe o desenvolvimento de uma plataforma oficial de publicação e leitura de mangás, inspirada em modelos consolidados de assinatura digital. A proposta visa oferecer uma alternativa segura e legal, conciliando conveniência para o leitor e monetização justa para autores e editoras. O sistema, baseado em um modelo de negócio semelhante ao adotado por serviços de streaming, busca substituir a lógica de acesso gratuito e irregular por uma estrutura de assinaturas, garantindo acesso contínuo, controle de licenças e diferenciação entre usuários pagantes e não pagantes.

Do ponto de vista técnico, o trabalho se fundamenta em princípios da Clean Architecture ou Arquitetura Limpa de Martin (2017), nas visões arquiteturais do modelo 4+1 proposto por Kruchten (199) e no ciclo de vida arquitetural proposto por Bass, Clements e Kazman (2013), que norteiam o desenvolvimento de sistemas modulares, escaláveis e de fácil manutenção. A metodologia empregada contempla a identificação e análise de requisitos segundo o modelo FURPS+, a modelagem por meio de diagramas *Unified Modeling Language* (UML), ou Linguagem de modelagem Unificada, e a implementação de camadas independentes, assegurando que o núcleo da aplicação permaneça isolado de tecnologias externas.

Assim, o estudo busca demonstrar como uma solução de Arquitetura Limpa e orientada a qualidade pode contribuir para a criação de um ecossistema digital legítimo e sustentável, fortalecendo a indústria editorial e oferecendo aos leitores uma experiência oficial, acessível e livre de práticas ilegais.

2. Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica apresenta os principais conceitos, modelos e abordagens arquiteturais que sustentam o desenvolvimento deste trabalho. São discutidos o Ciclo de Vida Arquitetural, a Arquitetura Limpa e o Modelo 4+1, todos amplamente utilizados na engenharia de *software* para estruturar, comunicar e validar decisões de projeto.

2.1. Ciclo de Vida Arquitetural

O Ciclo de Vida Arquitetural é um processo essencial que contempla todas as fases do desenvolvimento de um sistema. Neste trabalho, adotou-se o ciclo de vida arquitetural descrito por Bass, Clements e Kazman (2013), o qual organiza o desenvolvimento em fases iterativas e incrementais. As fases são:

1. Planejamento arquitetural: definição dos objetivos estratégicos, dos *stakeholders* e das diretrizes que orientam as decisões de projeto.
2. Compreender e analisar a arquitetura: identificação e classificação dos *Architecturally Significant Requirements* (ASRs) ou Requisitos Arquiteturalmente Significativos (RAS) com base no modelo FURPS+ (Funcionalidade, Usabilidade, Confiabilidade, Desempenho e Suportabilidade), documentados por meio de tabelas e memorandos técnicos.
3. Projeto e estruturação da arquitetura: construção dos modelos conceituais e estruturais do sistema — incluindo diagramas de casos de uso, classes, pacotes e componentes — que compõem a visão lógica e de desenvolvimento da solução.

4. Documentação arquitetural: registro das decisões de design, dos racionais técnicos e das dependências entre camadas, assegurando rastreabilidade e clareza estrutural.
5. Analisar e avaliar a arquitetura: verificação da aderência da solução aos atributos de qualidade definidos (escalabilidade, manutenibilidade, testabilidade e desempenho), utilizando a *Dependency Rule* ou Regra da Dependência como princípio central.
6. Implementar e testar o sistema com base na arquitetura: tradução da organização conceitual em código, aplicando tecnologias como Java, Spring Boot, PostgreSQL e MinIO, com validação experimental por meio do Apache JMeter.
7. Garantir a conformidade entre implementação e arquitetura: fase contínua que assegura a aderência da implementação ao modelo arquitetural, prevenindo erosão estrutural e mantendo a sustentabilidade da solução.

2.2. Arquitetura Limpa

Segundo Martin (2012), a Arquitetura Limpa organiza o *software* em camadas concêntricas que mantêm o núcleo de regras de negócio independente de detalhes externos, como *frameworks* e bancos de dados. Seu objetivo é garantir alta manutenibilidade, testabilidade e flexibilidade diante de mudanças tecnológicas.

Figura 1 — Representação das camadas e dependências na Arquitetura Limpa

Fonte: Adaptado Martin (2012)

A Regra da Dependência da Arquitetura Limpa estabelece que todas as dependências de código devem sempre apontar para o centro da arquitetura, e nunca para fora, conforme ilustram as setas na Figura 1. Com isso, o domínio e os casos de uso, que constituem o núcleo da aplicação, não podem depender de *frameworks*, bancos de dados, controladores, serviços externos ou qualquer detalhe de infraestrutura. Em vez disso, são as camadas externas que dependem das internas.

Essa regra se apoia no Princípio da *Dependency Inversion Principle* (DIP) ou Princípio da Inversão de Dependência: o núcleo define abstrações, enquanto as implementações concretas permanecem nas camadas periféricas. Assim, um caso de uso depende apenas de interfaces, enquanto a camada externa implementa essas interfaces e as injeta no núcleo.

O objetivo é manter o núcleo do sistema independente e protegido contra mudanças tecnológicas. Isso facilita os testes (permitindo executar o núcleo sem infraestrutura real), minimiza o acoplamento, aumenta a manutenibilidade e prolonga a vida útil do *software*. Portanto, a Regra da Dependência garante que o comportamento essencial da aplicação não seja afetado por alterações externas ao seu domínio.

2.3. Modelo 4+1

Segundo Kruchten (1995), o modelo 4+1 organiza a arquitetura de *software* em cinco visões complementares, combinando diferentes perspectivas estruturais com cenários que integram e validam o conjunto.

Figura 2 — Modelo 4+1 de Kruchten

Fonte: Adaptado por Autores (2025) de Kruchten (1995)

Cada visão atende a preocupações específicas dos *stakeholders*. As quatro primeiras são estruturais, enquanto a quinta funciona como mecanismo de validação e integração das demais.

A visão lógica descreve a organização funcional do sistema, enfatizando os principais elementos de domínio e como eles atendem aos requisitos funcionais. A visão de processo apresenta o comportamento dinâmico da solução, abordando aspectos como concorrência, comunicação entre componentes, desempenho e escalabilidade. A visão de desenvolvimento mostra a estrutura interna do *software* no ambiente de desenvolvimento, destacando subsistemas, módulos, pacotes e camadas. A visão de física trata da distribuição dos artefatos de *software* em nós físicos, relacionando componentes a servidores, dispositivos e redes, permitindo compreender a topologia da solução.

O “+1” refere-se à visão de caso de uso, que reúne exemplos de execução responsáveis por ilustrar a interação entre os elementos arquiteturais e verificar a consistência das demais visões.

Conjuntamente, as cinco visões do modelo 4+1 fornecem uma representação abrangente e coerente da arquitetura, oferecendo perspectivas complementares e garantindo o alinhamento entre os diferentes aspectos estruturais e comportamentais do sistema.

3. Método

O método adotado neste trabalho baseou-se no ciclo arquitetural apresentado na Fundamentação Teórica, composto por sete fases. Essas fases orientaram de forma sistemática o processo de análise, modelagem e validação da arquitetura desenvolvida. Na presente sessão, descreve-se como esse ciclo foi aplicado ao projeto, destacando os artefatos produzidos e as decisões resultantes de cada etapa.

3.1. Planejamento

O planejamento arquitetural representa a etapa inicial do ciclo de vida proposto por Bass, Clements e Kazman (2013), na qual são estabelecidos os objetivos estratégicos que orientam o desenvolvimento do sistema e definem o escopo das decisões arquiteturais. Nessa fase, busca-se compreender o domínio do problema, identificar os *stakeholders* envolvidos e alinhar as metas de negócio aos requisitos de qualidade que influenciarão diretamente a estrutura do *software*. Trata-se, portanto, de

um momento de definição de diretrizes e de antecipação de riscos, que servirá de base para todas as demais etapas do ciclo de vida arquitetural.

No contexto deste estudo, o planejamento arquitetural teve como propósito estruturar uma solução capaz de atender simultaneamente às demandas de leitores, autores e editoras, equilibrando aspectos técnicos e de negócio. A escolha pela adoção da Arquitetura Limpa decorreu da necessidade de garantir independência tecnológica, modularidade e facilidade de manutenção, atributos essenciais para um sistema que pretende evoluir continuamente e incorporar novas funcionalidades ao longo do tempo. Além disso, definiu-se como princípio norteador a separação de responsabilidades entre as camadas do sistema (Domain, Adapters, Application e Infra), assegurando que as regras de negócio permaneçam isoladas de *frameworks* e tecnologias externas.

Durante o planejamento, também foram considerados fatores externos que impactam a arquitetura, como a questão da pirataria digital, o modelo de monetização por assinatura e a necessidade de escalabilidade para suportar grande volume de acessos simultâneos. Esses direcionadores (*drivers* arquiteturais) foram analisados de forma a orientar a escolha das tecnologias, os mecanismos de persistência e o modelo de comunicação entre componentes. Assim, o planejamento arquitetural não apenas estabeleceu as bases conceituais do projeto, mas também garantiu coerência entre as metas organizacionais, os requisitos técnicos e a visão de longo prazo do sistema.

3.2. Compreender e Analisar a Arquitetura

Com base na análise de aplicações consolidadas e nas sugestões de usuários frequentes dessas plataformas, foram levantados os requisitos funcionais e os requisitos de negócio do sistema.

A Tabela 1 apresenta os requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer para atender às necessidades dos usuários. Eles abrangem operações como o cadastro de autores, o gerenciamento de obras, a interação por meio de comentários e avaliações, e o acesso ao acervo digital, representando o conjunto de comportamentos observáveis da aplicação.

Tabela 1 – Requisitos funcionais	
Requisitos	
RF001	Manter o cadastro de novos autores e usuários.
RF002	Manter o cadastro de Livros ou Mangas feitos por Autores.
RF003	Permitir o upload de arquivos por Autores.
RF004	Permitir a visualização do acervo pelos Usuários.
RF005	Permitir a inserção de comentários em Livros ou Mangas.
RF006	Permitir a avaliação (em estrelas) para Livros ou Mangas.
RF007	Permitir a criação de uma lista de favoritos.

Fonte: autores (2025)

A Tabela 2, por sua vez, apresenta os requisitos de negócio, que definem as regras e condições que regem o funcionamento da aplicação no contexto de sua estratégia comercial. Esses requisitos tratam, por exemplo, da gestão de assinaturas, da diferenciação entre usuários pagantes e gratuitos e do controle de exibição de anúncios, garantindo que o sistema atue em conformidade com o modelo de negócio proposto.

Tabela 2 – Requisitos de negócio	
Requisitos	
RN001	O sistema deve permitir que o usuário realize a assinatura de um plano.
RN002	O sistema deve verificar se o usuário é assinante sempre que for necessário aplicar regras específicas.
RN003	O sistema deve exibir anúncios apenas para usuários que não possuem uma assinatura ativa.

Fonte: autores (2025)

3.2.1. Visão de Casos de Uso e Cenários

Os casos de uso são uma técnica consolidada de modelagem de requisitos que permite representar de forma clara a interação entre os usuários (atores) e o sistema. No estudo de caso em questão, a utilização de casos de uso tem como objetivo ilustrar e comunicar a proposta do sistema de publicações digitais, facilitando a compreensão tanto por parte da equipe técnica quanto dos *stakeholders* não técnicos.

Por meio dos casos de uso, é possível descrever de maneira estruturada quais funcionalidades o sistema deve oferecer e como os usuários interagem com essas funcionalidades. Para este projeto, foram elaborados os principais casos de uso que representam as interações essenciais entre os usuários e o sistema. O diagrama na figura 3 sintetiza essas funcionalidades em um modelo único, agrupando operações como cadastro, seleção de plano, leitura de obras e exibição de anúncios, a fim de fornecer uma visão global do comportamento do sistema.

Fonte: autores (2025)

Os casos de uso foram utilizados como ferramenta de análise de requisitos, permitindo visualizar de forma integrada as principais funcionalidades da plataforma e suas interações com os atores 'Autor' e 'Leitor'.

Após a identificação e modelagem dos casos de uso centrais da aplicação, torna-se necessário analisar pontos específicos da solução que demandam decisões arquiteturais mais detalhadas. Para isso, são apresentados memorandos técnicos que registram motivações, alternativas e justificativas relacionadas a aspectos relevantes do comportamento do sistema. Esses memorandos auxiliam na definição de estratégias para funcionalidades críticas, contribuindo para a clareza das decisões de projeto e para o alinhamento entre requisitos e implementação.

Em seguida, esses atributos de qualidade foram submetidos a um detalhamento com apoio de uma adaptação dos memorandos técnicos proposto por Larman (2007) a fim de verificar sua relevância arquitetural.

Funcionalidade:

Quadro 1 – Memorando Efetuar Cadastro

Fator	Efetuar cadastro
Motivação	O cadastro é o ponto de entrada do sistema, possibilitando autenticação e controle de acesso conforme o tipo de usuário.
Solução	Criar um formulário com validação de dados (nome, e-mail, senha com regras de segurança) e armazenamento seguro das credenciais (hash/salt).
Alternativas Consideradas	Permitir login/cadastro via redes sociais (Google, Facebook) usando OAuth2, que agiliza o processo e aumenta adesão. (descartada)

Fonte: autores (2025)

Quadro 2 – Memorando Manter Obra

Fator	Manter obra
Motivação	Garantir que autores possam inserir, atualizar ou remover suas publicações na plataforma. Esse recurso é essencial para manter o catálogo atualizado e diversificado, além de permitir que a plataforma seja constantemente alimentada com novos conteúdos, aumentando o valor percebido pelos usuários.
Solução	Implementar uma interface exclusiva para autores com funcionalidades de criação, exibição, edição e exclusão controlada.
Alternativas Consideradas	Permitir apenas upload básico do arquivo e capa, sem detalhamento de metadados (descartada).

Fonte: autores (2025)

Usabilidade:

Quadro 3 – Memorando Visualizar Obras

Fator	Visualizar obras
Motivação	Facilitar o acesso ao conteúdo disponível, aumentando engajamento e tempo de navegação na plataforma.
Solução	Interface com exibição em grade ou lista dos livros disponíveis, com miniaturas das capas, título, autor e breve descrição. Pode incluir paginação ou scroll infinito.
Alternativas Consideradas	Personalização por preferências do usuário, listas curadas, ou recomendações baseadas em histórico. (descartado)

Fonte: autores (2025)

Quadro 4 – Memorando Ler Obra

Fator	Ler obra
Motivação	O ato de leitura é o objetivo central da aplicação. Deve oferecer conforto, personalização e acessibilidade.
Solução	Criar um leitor digital embutido (webview) com recursos como tamanho da fonte, modo noturno, marcação de páginas, rolagem contínua ou por página. Validar assinatura antes do acesso. Assinantes têm acesso integral e sem anúncios;
Alternativas Consideradas	Permitir download (DRM controlado), leitura via apps externos (como Kindle), ou leitura offline com cache criptografado. (descartado)

Fonte: autores (2025)

Quadro 5 – Memorando Exibir Anúncio

Fator	Exibir anúncios
Motivação	Gerar receita com usuários que não têm assinatura paga, monetizando o uso gratuito da plataforma.
Solução	Integrar SDK de anúncios (Google AdMob, Meta Audience Network) ou anúncios pagos e exibir banners ou intersticiais nas transições de páginas ou ao iniciar leitura. Evitar excesso de interrupções.
Alternativas Consideradas	Monetização por meio de parcerias editoriais, recomendações patrocinadas ou modelo "pague para remover anúncios". (descartado)

Fonte: autores (2025)

Confiabilidade:

Quadro 6 – Memorando Verificar Assinatura

Fator	Verificar Assinatura
Motivação	Garantir que apenas usuários assinantes tenham acesso a conteúdo sem anúncio.
Solução	A <i>endpoint</i> responsável por carregar conteúdos deve validar a assinatura e carregar os anúncios no caso de não assinantes.

Alternativas Consideradas	Consultar banco de dados a cada requisição ou usar cache distribuído. (descartado)
---------------------------	--

Fonte: autores (2025)

Desempenho:

Quadro 7 – Memorando Pesquisar Obras

Fator	Pesquisar obras (por título e por gênero)
Motivação	Com um grande volume de obras, a busca precisa ser eficiente para que o usuário encontre rapidamente o que deseja
Solução	Implementar campo de pesquisa com autocomplete e filtros avançados (por gênero, autor, título, ano etc.). Indexação de obras usando Elasticsearch ou similar para performance.
Alternativas Consideradas	Navegação por categorias hierárquicas, tags, ou recomendações baseadas em perfil. (descartado)

Fonte: autores (2025)

Suportabilidade:

Quadro 8 – Memorando de Assinatura

Fator	Modelagem de assinatura
Motivação	Evitar a proliferação de atributos booleanos que dificultam a evolução do modelo de domínio e aumentam o risco de divergência lógica.
Solução	Introduzir uma classe Assinatura como entidade própria do domínio, contendo informações como tipo de plano, status, data de expiração, histórico e políticas associadas.
Alternativas Consideradas	Manter apenas um atributo booleano indicando se o usuário possui ou não assinatura ativa. Embora simples, essa abordagem não escala e exigiria adição contínua de novos campos à entidade Usuário conforme surgissem novas regras.

Fonte: autores (2025)

3.3. Projeto e Estruturação da Arquitetura

É fundamental distinguir três conceitos que fundamentam a organização arquitetural deste projeto: o ciclo de vida arquitetural, os padrões arquiteturais e os modelos de representação. O ciclo de vida arquitetural, conforme Bass, Clements e Kazman (2013), descreve o processo iterativo e incremental que conduz o desenvolvimento da arquitetura de *software*, envolvendo as fases de análise de requisitos, modelagem, avaliação, implementação e manutenção.

Os padrões arquiteturais, por sua vez, definem como o sistema será organizado internamente, estabelecendo princípios estruturais que promovem qualidade e independência tecnológica. Neste trabalho, foi adotado o padrão Arquitetura Limpa, proposto por Martin (2017), que se baseia na separação de responsabilidades e na Regra da Dependência.

Por fim, o modelo de representação arquitetural 4+1, proposto por Kruchten (1995), fornece um meio de documentar e comunicar a arquitetura por meio de diferentes visões complementares. Essas visões permitem compreender o sistema sob múltiplas perspectivas, favorecendo tanto o entendimento técnico quanto o alinhamento com as necessidades dos *stakeholders*.

A Tabela 3 resume as decisões arquiteturais mais relevantes, associando cada uma ao respectivo objetivo e impacto sobre os atributos de qualidade do sistema.

Tabela 3 parte 1 – Principais Decisões Arquiteturais

Decisão Arquitetural	Objetivo / Motivação	Impacto na Qualidade
Adoção da Arquitetura Limpa	Garantir modularidade e independência tecnológica.	Aumenta manutenibilidade e testabilidade.

Separação em camadas (Domain, Adapters, Application, Infra)	Isolar regras de negócio de detalhes de implementação.	Facilita evolução e substituição de tecnologias.
Uso do Spring Boot e PostgreSQL	Reduzir complexidade de configuração e garantir persistência estável.	Melhora confiabilidade e desempenho.

Fonte: autores (2025)

Tabela 3 parte 2 – Principais Decisões Arquiteturais

Decisão Arquitetural	Objetivo / Motivação	Impacto na Qualidade
Uso de DTOs (<i>Data Transfer Objects</i>) e interfaces	Desacoplar entrada/saída da lógica de domínio.	Eleva coesão e clareza arquitetural.
Integração com MinIO	Oferecer armazenamento escalável e seguro para arquivos.	Garante flexibilidade e independência de provedores.

Fonte: autores (2025)

3.4. Documentação Arquitetural

A documentação arquitetural constitui uma etapa essencial do ciclo de vida proposto por Bass, Clements e Kazman (2013), pois assegura que as decisões de projeto sejam registradas, compreendidas e comunicadas de forma estruturada. Essa fase tem como propósito formalizar as decisões arquiteturais e os raciais técnicos que fundamentaram a solução adotada, garantindo rastreabilidade e suporte à manutenção e evolução futura do sistema. Uma documentação adequada permite que novos desenvolvedores compreendam rapidamente o funcionamento das camadas e dependências, reduzindo riscos de inconsistência e perda de conhecimento ao longo do tempo.

No contexto deste trabalho, a documentação da arquitetura foi elaborada por meio de diagramas, principalmente UML, memorandos técnicos e modelo FURPS+, que evidenciam a aplicação da Arquitetura Limpa. Esses artefatos registram a separação de responsabilidades entre as camadas Domain, Application, Adapters e Infra, bem como as interfaces e dependências entre elas. Além disso, foram sintetizadas as principais decisões arquiteturais em relação às tecnologias adotadas, como o uso do Spring Boot para estruturação da aplicação, PostgreSQL para persistência de dados e MinIO para armazenamento de arquivos, todas alinhadas ao princípio da Regra da Dependência, que garante que as dependências de código apontem sempre para o núcleo do domínio.

Além de registrar as decisões arquiteturais, a documentação também cumpre um papel essencial de comunicação entre os *stakeholders*, servindo como referência para desenvolvedores, analistas e gestores compreenderem as dependências e os limites entre os módulos do sistema.

As subseções a seguir apresentam a documentação arquitetural segundo o modelo 4+1 proposto por Kruchten (1995), organizado em visões complementares que descrevem o sistema sob diferentes perspectivas. Cada visão contribui para a compreensão estrutural, lógica, física e comportamental da arquitetura desenvolvida.

3.4.1. Visão Lógica

Dentro desse contexto, a visão lógica apresentada neste trabalho representa os principais elementos estruturais e funcionais do sistema, sendo construída a partir das fases iniciais do ciclo de vida arquitetural. Essa visão compreende o diagrama de classes que detalha as entidades do domínio e suas inter-relações.

O diagrama de classes corresponde à visão lógica de negócio, descrevendo os conceitos centrais da aplicação e seus relacionamentos. De acordo com Sommerville (2011), os diagramas de classes exercem papel essencial na modelagem orientada a objetos, ao representar atributos e associações entre entidades que traduzem regras do domínio.

No caso estudado, entidades como Usuário, Autor, Leitor, Publicação, Livro, Mangá, Capítulo, Página, Avaliação e Comentário foram identificados como elementos fundamentais. A herança entre

Publicação, Livro e Mangá exemplifica o princípio de generalização e especialização, reforçando a reutilização e a organização hierárquica das abstrações.

O diagrama apresentado na Figura 4 ilustra a estrutura lógica do domínio do sistema, evidenciando as relações entre as principais entidades.

Figura 4 – Diagrama de Classes

Fonte: autores (2025)

3.4.2. Visão de Desenvolvimento

O diagrama de pacotes da Figura 5 apresenta uma visão modular da aplicação, estruturada conforme os princípios da Arquitetura Limpa. Embora não inclua todas as classes implementadas, o modelo enfatiza os principais fluxos de interação entre as camadas, evidenciando a aplicação da Regra da Dependência, segundo a qual as dependências de código-fonte devem sempre apontar para dentro do núcleo da aplicação. A camada Domain representa o centro da arquitetura, abrigando as entidades que encapsulam as regras de negócio. Essas entidades definem o modelo conceitual do sistema e estão totalmente isoladas de *frameworks* e tecnologias externas.

Acima dela, a camada Application contém os serviços de aplicação que orquestram a execução das regras de negócio. Ela define contratos em forma de interfaces e suas implementações concretas, garantindo o desacoplamento entre o domínio e o restante da aplicação.

A camada Adapters atua como intermediária entre o núcleo de negócio e o ambiente externo. Nela, os controllers expõem as funcionalidades via APIs REST, enquanto as interfaces de repositório e adaptadores mantêm o acoplamento mínimo entre a lógica de aplicação e os mecanismos de persistência. Por fim, a camada Infra é responsável por implementações dos componentes externos à lógica do sistema, como *frameworks* e *drivers*.

Figura 5 – Diagrama de Pacotes

Fonte: autores (2025)

Essa estrutura em camadas (Infra, Adapters, Application e Domain) garante o isolamento do núcleo da aplicação, reforçando a manutenibilidade, testabilidade e flexibilidade tecnológica do sistema. O diagrama, portanto, não apenas documenta a organização dos módulos, mas também ilustra como os princípios da Arquitetura Limpa foram efetivamente aplicados ao longo do ciclo de vida arquitetural.

3.4.3. Visão de Processo

A Visão de Processo descreve o fluxo de execução das principais operações do sistema, destacando a sequência de ações e a interação entre as atividades que compõem seu comportamento dinâmico. A Figura 6 apresenta um Diagrama de Atividades que ilustra, de forma estruturada, o encadeamento das etapas envolvidas no uso do sistema.

O uso desse tipo de diagrama reforça o caráter orientado a fluxo da solução, evidenciando como operações paralelas ou condicionais podem ocorrer de acordo com o contexto da requisição.

Dessa forma, a Visão de Processo, representada pela Figura 6, contribui para uma compreensão mais clara do comportamento dinâmico do sistema e auxilia na validação do alinhamento entre os requisitos funcionais e a lógica implementada.

Figura 6 – Diagrama de Atividades

Fonte: autores (2025)

3.4.4. Visão Física

A Visão Física descreve como os componentes do sistema são distribuídos na infraestrutura de implantação, conforme ilustrado na Figura 7. A arquitetura é organizada em 4 blocos principais: Interfaces do Usuário, API REST, Persistência e Serviços Externos. O bloco Interfaces do Usuário reúne os clientes (*WEB*, *Mobile* e *Desktop*), apresentados apenas para contextualizar o fluxo de comunicação da solução, embora representados no diagrama, esses componentes não fazem parte do escopo de pesquisa e de implementação do trabalho.

O bloco API REST, núcleo da solução e foco principal da implementação. Essa camada é responsável pelo processamento das regras de negócio, validação dos dados e orquestração das operações do sistema.

A API estabelece comunicação com o bloco Persistência, onde está o banco de dados PostgreSQL, que armazena as informações estruturadas e garante consistência e integridade às entidades do domínio.

O bloco Serviços Externos, contém o MinIO, que é utilizado para o armazenamento de arquivos e mídias associadas ao processo de leitura, reduzindo a carga sobre o banco de dados e contribuindo para uma arquitetura mais modular e escalável.

Figura 7 – Diagrama de Infraestrutura Implantação

Fonte: autores (2025)

3.5. Analisar e Avaliar a Arquitetura

A análise e avaliação da arquitetura têm como objetivo verificar se as decisões estruturais propostas refletem de forma coerente os requisitos, cenários e restrições identificados nas fases anteriores do ciclo de vida arquitetural. Nesse momento, a avaliação é integralmente conceitual, concentrando-se em entender se o conjunto de decisões resumidas na Tabela 3 oferece uma solução arquitetural sólida, consistente e alinhada às necessidades do sistema.

A adoção da Arquitetura Limpa, por exemplo, valida diretamente os requisitos de modularidade, independência tecnológica e facilidade de evolução identificados nas etapas de levantamento e definição dos atributos de qualidade. A separação entre Domain, Adapters, Application e Infra atende

ao objetivo de isolar regras de negócio de detalhes de implementação, reduzindo riscos de acoplamento e garantindo que mudanças tecnológicas não afetem o núcleo de regras. Essa coerência entre necessidade e solução confirma a adequação da decisão.

O uso de Spring Boot e PostgreSQL, por sua vez, responde às restrições de simplicidade, robustez e disponibilidade de componentes confiáveis, garantindo suporte estável à persistência e à configuração do ambiente. A escolha de DTOs e interfaces reforça o princípio de independência entre camadas, validando a preocupação anterior com clareza arquitetural e elevação da coesão. A integração com MinIO, finalmente, atende às demandas identificadas para armazenamento seguro e escalável de arquivos, mantendo independência de provedores externos, requisito avaliado anteriormente na análise de riscos e cenários.

Assim, ao revisar cada decisão da Tabela 3 à luz das fases anteriores, confirma-se que a arquitetura proposta é coerente com os objetivos do sistema, endereça os principais atributos de qualidade definidos e estabelece uma base estrutural adequada para a implementação. A avaliação arquitetural, portanto, não verifica a execução técnica, mas confirma que as escolhas realizadas formam um modelo sólido, sustentável e alinhado às necessidades identificadas no processo arquitetural.

3.6. Implementar e Testar o Sistema com base na Arquitetura

A fase de implementação correspondente a Fase 6 do ciclo de vida arquitetural de Bass, Clements e Kazman (2013), que tem como objetivo traduzir a arquitetura projetada nas etapas anteriores em código-fonte executável.

A estrutura do projeto foi organizada segundo os princípios da Arquitetura Limpa, esse arranjo favorece a modularidade e permite futura migração para um ambiente em nuvem, caso seja necessário escalar o sistema.

A implementação foi realizada em Java, utilizando o Spring Boot para modularização e injeção de dependências. O Spring MVC foi empregado na camada Adapters para a exposição das APIs REST, enquanto o Spring Data JPA garantiu a persistência dos dados no PostgreSQL. Além disso, o MinIO foi integrado na camada de Infraestrutura para o armazenamento de arquivos e mídias.

As figuras 8, 9, 10 e 11 refletem a separação de responsabilidades entre as camadas Infra, Adapters, Application e Domain.

Figura 8 – Pacote com.mangafy.api.infra

Name	Last commit message	Last commit date
..		
adapter	reorganizacao da estrutura de pastas do projeto	last month
configuration	adicao de feature de busca por titulo e genero	3 weeks ago
security	atualizacao para futuras	3 weeks ago

Fonte: autores (2025)

Figura 9 – Pacote com.mangafy.api.adapters

Name	Last commit message	Last commit date
..		
adapter	revisão das pastas	1 minute ago
controller	revisão das pastas	1 minute ago
dto	revisão das pastas	1 minute ago
exception	revisão das pastas	1 minute ago
repository	revisão das pastas	1 minute ago

Fonte: autores (2025)

Figura 10 – Pacote com.mangafy.api.application

Name	Last commit message	Last commit date
..		
implementation	revisão das pastas	1 minute ago
interface	revisão das pastas	1 minute ago

Fonte: autores (2025)

Figura 11 – Pacote com.mangafy.api.domain.entity

Nome	Last commit message	Last commit date
Autor.java	adicao de feature de busca por titulo e genero	3 weeks ago
Avaliacao.java	adicao do swagger e queries nos repositories	4 months ago
Capitulo.java	revisao na adicao de novos capitulos para manga	3 months ago
Comentarios.java	adicao do swagger e queries nos repositories	4 months ago
Genero.java	back-end implementado	4 months ago
Leitor.java	adicao de feature de busca por titulo e genero	3 weeks ago
Livro.java	ajustes na endpoint foto para suportar arquivos	3 months ago
Manga.java	adicao de configuracoes para suportar os arquivos para manga	3 months ago
Pagina.java	revisao na adicao de novos capitulos para manga	3 months ago
Publicacao.java	atualizacoes para futuros	3 weeks ago
Usuario.java	atualizacoes para futuros	3 weeks ago

Fonte: autores (2025)

A etapa de testes, que compõe a segunda parte desta fase, apresentados no quadro 9 e na figura 12, reflete os principais memorandos técnicos. Os testes de autenticação e acesso a recursos protegidos avaliam aspectos de segurança e confiabilidade, assegurando que o comportamento previsto pela arquitetura se mantenha consistente sob diferentes condições. Os testes de cadastro, criação de obra, pesquisa e leitura exercitam os casos de uso centrais, confirmando a aderência da implementação ao modelo arquitetural definido. Além disso, a repetição das operações em altos volumes permite observar o comportamento da aplicação sob carga, fornecendo evidências de robustez e estabilidade estrutural.

Quadro 9 – Roteiro de Teste

Teste 1	Obter e negar acessos com credenciais válidas e inválidas 200 vezes (100 para cada caso)
Teste 2	Registrar novo usuário com dados válidos 50 vezes
Teste 3	Bloquear cadastro com dados inválidos ou incompletos 50 vezes
Teste 4	Obter token e acessar recurso protegido 100 vezes
Teste 5	Negar acesso a recurso protegido sem token 100 vezes
Teste 6	Criar obra (Autor) 50 vezes
Teste 7	Pesquisar obras por título e gênero 500 vezes
Teste 8	Ler obra completa (usuário assinante) 200 vezes
Teste 9	Bloquear leitura completa (usuário não-assinante) 200 vezes

Fonte: autores (2025)

Para a execução dos testes de desempenho e validação arquitetural, foi elaborado um arquivo plantest.xml contendo todos os cenários definidos no Quadro 9. Esse plano de testes foi configurado no Apache JMeter, especificando o número de iterações, usuários virtuais, parâmetros de requisição e condições de acesso necessárias para reproduzir os fluxos críticos da aplicação. Permitindo medir o comportamento do sistema sob diferentes cargas e verificar a consistência operacional da arquitetura implementada.

Os testes foram executados em uma instância local containerizada, hospedada em uma máquina equipada com um processador Ryzen 7 2700 e 16 GB de memória RAM DDR4.

Figura 12 – Resultados e Métricas de Desempenho

Rótulo	# Amostras	Média	Mínima	Máxima	Desvio Padrão	% de Erro	Vazão	KB/sec Enviado
HTTP - POST /autores	50	132	99	498	71,84	0,000%	996,016	3,43
HTTP - POST /leitores	50	109	94	137	11,21	0,000%	1,079,680	3,16
HTTP - /auth/login	698	322	91	1495	376,63	0,000%	255,136	0,61
HTTP - /autores	50	5	3	41	5,94	0,000%	1,019,784	3,22
HTTP - GET /autores	200	7	2	123	9,30	0,000%	1,002,758	2,77
HTTP - POST /livros	98	114	34	537	92,35	51020%	342,286	7149,33
HTTP - GET /publicacoes	500	2313	192	4168	1115,04	0,000%	9,680,542	15,03
HTTP - GET /livros/{id}	200	1244	157	2250	611,66	0,000%	7,933,360	30,88
TOTAL	1846	897	2	4168	1133,70	2709%	658,383	731,56

Fonte: autores (2025)

Os resultados apresentados na tabela diferem da estrutura do roteiro de testes porque o JMeter agrupa automaticamente as métricas por endpoint HTTP, e não por caso de teste definido no Quadro 9. Enquanto o roteiro organiza as operações em cenários funcionais (como autenticação, criação de

usuários, criação de obras ou leitura), o JMeter consolida todas as requisições que atingem a mesma rota em uma única linha de resultado.

Embora o desempenho seja medido por parâmetros como tempo médio de resposta (coluna Média), *throughput* (coluna Vazão), taxa de erro (coluna % de Erro) e variação sob carga (coluna Desvio Padrão), esses resultados não podem ser atribuídos exclusivamente à arquitetura. O comportamento sob carga depende principalmente das tecnologias adotadas, do ambiente de execução e da infraestrutura disponível. A arquitetura contribui indiretamente ao organizar o sistema de forma modular, reduzir acoplamentos e isolar pontos críticos, favorecendo otimizações futuras e maior previsibilidade. Assim, a arquitetura não determina o desempenho, mas estabelece as condições estruturais que permitem alcançá-lo.

3.7. Garantir a Conformidade entre Implementação e Arquitetura

A última fase do ciclo de vida arquitetural tem como objetivo assegurar que a implementação continue aderente à arquitetura definida, mesmo durante o processo de manutenção, evolução e incorporação de novos requisitos. Segundo Bass, Clements e Kazman (2013), a conformidade entre arquitetura e implementação é essencial para preservar os atributos de qualidade planejados e evitar a degradação estrutural ao longo do tempo.

Durante a manutenção de um sistema, é comum que modificações incrementais, como a adição de funcionalidades, correção de falhas ou mudanças tecnológicas, introduzam riscos de erosão arquitetural. Para mitigar esses efeitos, recomenda-se a adoção de práticas de governança arquitetural, como revisões de código, integração contínua e análise estática de dependências, garantindo que o código-fonte continue refletindo os limites e princípios definidos no modelo arquitetural utilizado.

A adoção da Arquitetura Limpa, facilita a substituição de tecnologias ou componentes sem comprometer a lógica de negócio, assegurando manutenibilidade e estabilidade a longo prazo.

Além disso, o uso de ferramentas de versionamento, como o Git, e práticas de *Continuous Integration* (CI), ou Integração Contínua, auxiliam na rastreabilidade das alterações e na verificação da conformidade estrutural em cada ciclo de desenvolvimento. Essas práticas contribuem para a detecção precoce de desvios arquiteturais, mantendo a consistência entre o projeto arquitetural e sua materialização no código.

A preservação da conformidade arquitetural garante que as decisões tomadas nas fases anteriores (planejamento, projeto e implementação) mantenham sua validade ao longo de todo o ciclo de vida do *software*, assegurando a sustentabilidade e a longevidade da solução desenvolvida.

4. Resultados e Discussões

Os resultados obtidos demonstraram aderência consistente aos princípios da Arquitetura Limpa. Observou-se que o domínio de negócio foi devidamente isolado por meio da separação explícita de camadas, como demonstram as figuras 8, 9, 10 e 11, mantendo o fluxo de dependências alinhado à Regra de Dependência. Esse isolamento também evidenciou baixo acoplamento entre os módulos, uma vez que as camadas centrais não dependem de implementações concretas, mas apenas de interfaces, preservando a independência do domínio. Da mesma forma, verificou-se alta coesão dentro dos módulos, pois cada componente permaneceu coerente às responsabilidades definidas nos diagramas, concentrando-se em um único propósito e evitando sobreposição de funcionalidades.

Embora o foco deste trabalho fosse evidenciar o bom uso da Arquitetura Limpa, também foi conduzido um teste de desempenho, devido a implementação do código, utilizando o JMeter para observar se a estrutura proposta se mantém estável sob carga. O cenário de teste consistiu no envio de requisições simultâneas ao serviço, permitindo medir a variação do tempo de resposta ao longo da execução. O resultado pode ser visualizado na Figura 12 e Figura 13, permitindo observar o comportamento da aplicação em situações próximas ao uso real. Essa abordagem possibilitou identificar potenciais

gargalos, validar a eficiência dos componentes críticos e confirmar se a distribuição das responsabilidades entre as camadas da arquitetura suporta adequadamente picos de demanda.

Figura 13 – Tempo de Resposta

Fonte: autores (2025)

O gráfico apresenta a variação do tempo de resposta dos endpoints durante o teste do JMeter. Alguns endpoints, como POST /autores, POST /leitores e GET /autores, se mantêm estáveis e rápidos ao longo de todo o teste. Já o /auth/login vai ficando gradualmente mais lento, indicando impacto do aumento de carga.

Os endpoints mais problemáticos são os GET /publicacoes: um deles melhora ao longo do teste, enquanto o outro piora continuamente até dobrar o tempo de resposta, indicando gargalo no banco, falta de índice ou saturação de recursos, mesmo considerando seu maior número de requisições.

Em resumo, o sistema tem partes estáveis, mas alguns endpoints, especialmente os mais pesados, não escalam bem sob carga.

5. Considerações Finais

O desenvolvimento deste trabalho permitiu aplicar, de forma prática, os conceitos de arquitetura de software apresentados na fundamentação teórica, especialmente os princípios da Arquitetura Limpa e o ciclo de vida arquitetural proposto por Bass, Clements e Kazman (2013). A aplicação sistemática desse método possibilitou identificar requisitos, analisar cenários críticos, estruturar visões arquiteturais e derivar decisões que orientaram de maneira clara a construção do sistema. Os resultados alcançados demonstram que a abordagem adotada fornece um caminho consistente para projetar soluções modulares, compreensíveis e sustentáveis.

Devido às limitações de tempo e ao amplo escopo do trabalho, não foi possível executar outros tipos de teste além dos testes de carga.

Durante a análise dos resultados, observou-se que um dos endpoints apresentou tempo médio de resposta próximo de dois segundos, especialmente em operações que retornam grandes volumes de dados. Embora isso não comprometa o funcionamento do sistema, indica uma oportunidade de melhoria para versões futuras.

Uma possível otimização consiste em aplicar paginação às rotas que retornam listas extensas, reduzindo a quantidade de dados processados por requisição e tornando as respostas mais rápidas. Outra alternativa é o uso de cache para dados acessados com frequência, evitando consultas repetitivas ao banco de dados e diminuindo a latência. Ambas as estratégias podem melhorar significativamente o desempenho sem alterar a lógica central da aplicação.

Além das melhorias de desempenho, duas evoluções estruturais podem ser consideradas para futuras versões do sistema. A primeira diz respeito à implementação de uma interface front-end, ainda ausente na versão atual. A inclusão de uma interface gráfica possibilitaria validar integralmente os fluxos de

interação definidos na arquitetura, oferecer uma experiência de uso mais consistente e ampliar o escopo de testes, especialmente no que se refere à usabilidade e à integração entre camadas.

Embora essas melhorias não tenham sido implementadas neste trabalho, representam caminhos concretos para ampliar a completude, a escalabilidade e a aderência arquitetural do sistema em versões posteriores.

Referências

BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. Software Architecture in Practice. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2013.

KRUCHTEN, P. The 4+1 View Model of Architecture. IEEE Software, v. 12, n. 6, p. 42–50, 1995.

LARMAN, C. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3. ed. Boston: Prentice Hall, 2007.

LEGIÃO DOS HERÓIS. Editoras de mangás expandem combate à pirataria para fora do Japão. Disponível em: <https://www.legiaodosherois.com.br/2024/editoras-mangas-expandem-combate-pirataria-fora-japao.html> Acesso em: 8 out. 2025.

MARTIN, R. C. The Clean Architecture. 13 ago. 2012. Disponível em: <https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2012/08/13/the-clean-architecture.html> Acesso em: 8 out. 2025.

MARTIN, R. C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Boston: Prentice Hall, 2017.

MUNDO CONECTADO. China derruba um dos maiores sites de pirataria de mangás do mundo. Disponível em: <https://www.mundoconectado.com.br/noticias/china-derruba-um-dos-maiores-sites-de-pirataria-de-mangas-do-mundo/> Acesso em: 8 out. 2025.

OTAKU SAVER. VIZ Media derruba 49 mil sites piratas de mangás e 305 milhões de URLs. Disponível em: <https://www.otakusaver.com.br/2024/11/viz-media-derruba-49-mil-sites-piratas.html> Acesso em: 8 out. 2025.

SOMMERVILLE, I. Software Engineering. 9. ed. Boston: Addison-Wesley, 2011.

TECMUNDO. 15 sites brasileiros de pirataria de anime são derrubados por produtoras japonesas. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/minha-serie/600296-15-sites-brasileiros-de-pirataria-de-anime-sao-derrubados-por-produtoras-japonesas.htm> Acesso em: 8 out. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) [GPT4 e Gemini] de Inteligência Artificial (IA) para [analisar e sugerir possíveis correções gramaticais, e auxiliar nas pesquisas acadêmicas]. Após utilizar esta

ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.”